

IJODKOR SHAXS - GENDER XUSUSIYATLARINING BADIY ASARDA AKS ETISHI VA UNING LINGVISTIK EKSPERTIZASI.

Mengliyev B. R

Ilmiy rahbar

Eraliyeva Sarvinoz Oybek qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti filologiya fakulteti o'zbek tili va adabiyoti
yo'nalishi 2 - bosqich magistranti
+998 99 999 21 90

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7556477>

Annotatsiya. ushbu maqolada ijodkor shaxs-gender xususiyatlarining badiiy asarda qay tarzda aks etishi lingvistik ekspertizadan o'tkazildi. Tahlil A.Navoiy va Nodirabegimning badiiy matnlari asosida amalga oshirildi. Badiiy matn leksik-semantik, stilistik jihatdan o'rganildi.

Kalit so'zlar: lingvistik ekspertiza, amaliy tilshunoslik, ijodkor shaxsi, shaxs-gender xususiyatlar, badiiy matn, subyektiv munosabat, leksema.

ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ - ОТРАЖЕНИЕ ПОЛОВЫХ ПРИЗНАКОВ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ХУДОЖЕСТВА И ЕГО ЯЗЫКОВОЙ ОПЫТНОСТИ.

Аннотация. В данной статье было проведено лингвистическое исследование того, как характеристики творческой личности-пола отражаются в художественном произведении. Анализ проводился на основе художественных текстов А. Навои и Нодирабегим. Художественный текст исследовался лексико-семантически и стилистически.

Ключевые слова: лингвистическая экспертиза, прикладная лингвистика, личность творца, личностно-половые характеристики, художественный текст, субъектное отношение, лексема.

CREATIVE PERSON - REFLECTION OF GENDER CHARACTERISTICS IN A WORK OF ART AND ITS LINGUISTIC EXPERTISE.

Abstract. In this article, a linguistic examination of how the characteristics of the creative person-gender are reflected in the artistic work was carried out. The analysis was carried out on the basis of the artistic texts of A. Navoi and Nodirabegim. The artistic text was studied lexically-semantically and stylistically.

Key words: linguistic expertise, applied linguistics, personality of the creator, personality-gender characteristics, artistic text, subjective attitude, lexeme.

Kirish.

Lingvistik ekspertiza amaliy tilshunoslikning yangi yo'nalishlaridan biri bo'lib, u yozma va og'zaki nutqni lingvistik jihatdan tahlil etib tekshiradi. Ya'ni lingvistik ekspertizada tilshunoslik amaliy vazifa bajaradi: lingvistik bilimlar dolzarb ijtimoiy muammolarni yechishga yo'l ochadi.

Badiiy matnni lingvistik tahlil qilish asnosida muallif ruhiyati, badiiy maqsad va g'oyasi kabi masalalarga oydinlik kiritiladi. Tahlil jarayonida tadqiqotchi va ushbu tadqiqot bilan tanishgan kishida badiiy matn muallifi xususida umumiy fikr, muayyan xulosa yuzaga keladi. Badiiy matnning leksik-semantik, grammatik, stilistik xususiyatlari lingvistik ekspertiza jarayonida tahlil etiladi.

Til katta tuzilishga ega va ko'p qirrali butunlik. Til sistemasida mavjud imkoniyatlar va o'ziga xosliklarni hamma ham birday anglashi, to'g'ri talqin qilishi qiyin masala. Tilda turli nozikliklar nutq aktini ekspert orqali tahlil etilishida ko'rinadi. Nutq muallifi va uning psixologik holati haqida tushuncha va umumiy xulosalar obyekt sifatida olingan matnni maxsus filologik bilimlar orqali o'rganish, tub mohiyatini ko'ra olish asosida kelib chiqadi. Bizning tadqiqotimiz esa ilodkor shaxs-gender xususiyatlarining badiiy asarda qay tarzda aks etishini o'rganishga yo'naltirilgan.

Tahlil va natijalar

Ijodkor shaxs-gender xususiyatlarining badiiy asarda qay tarzda aks etishi uning, avvalo, jinsi hamda yoshi, qaysi davrda qanday ruhiyatda yashab, ijod etganiga bevosita bog'liq. Mana shu omillar ijodkor "men"ining, ya'ni shaxsiyatidagi barcha fazilat-u qusurlarning shakllanishiga sabab bo'ladi. Har bir ijodkor bu bir alohida odam va olam. U ijod jarayonida ilohiy his tuyg'ular girdobida bir lahzaga moddiy dunyodan ajralsa-da, ijoddan tashqari holatda barchamiz kabi yaxshi va yomon jihatlariga ega shaxsga aylanadi. Mana shu ijobiy va salbiy xususiyatlari ixtiyorsiz ravishda uning qalamidan bunyod bo'lgan badiiy matnda ham o'z aksini topadi.

Badiiy matnig umumiy va xususiy tomonlarini inobatga olgan holda biz ijodkor shaxsiyatidagi gender xususiyatlarni ochib bera olamiz. Badiiy matnning umumiy jihatlari bu ijodkorning leksik, grammatik, stilistik imkoniyatlarini aniqlash va baholash degani. Badiiy matnning xususiy jihatlari esa ijodkorning o'ziga xos so'z boyligi, so'z va iboralarni qay tarzda qo'llay olish san'atidan kelib chiqib fonologik va grammatik tomondan qaysi hudud nutqiga xoslik, o'zga tillar ta'siri kabi holatlarda kuzatishimiz mumkin.

Erkak va ayol ijodkorlar badiiy asarda o'z ijodiy niyatini amalga oshirishda turlicha leksemalardan foydalanadi. Ayol jinsiga mansub ijod ahli xoh nasr, xoh nazmda bo'lsin (ular ko'proq nazmni sevadilar va she'riy janrlarda faolroq) imkoni boricha nozik iboralar, ayollarga xos qochirimlar-u tashbehlar, fusunkor so'zlarni qo'llaydilar. Bu bilan erkak yozuvchi-shoirilar dag'al va g'aliz yozadilar degan fikrdan yiroqmiz. Erkak jinsidagi badiiy so'z ustalari ijod namunalari orasida ayol ijodkorlardan-da yuksak tarzda bitilgan eng nozik dil pardalarini chertib yuboruvchi satrlar behisob. Demochimizki, har qanday badiiy asarning mutoalasiga kirishgan kitobxon unig muallifi erkak yoki ayol ekanligini his etib turadi. Buning boisi: badiiy asarda bo'y ko'rsatgan badiiy rux talqini; badiiy voqelikka bo'lgan muallifning subyektiv munosabati aks etilishi, tanlangan leksemalarga ijodkor gender xususiyatlarining tabiiy ravishda suratlanib qolishidir.

Oraz-u xoling bila xatting xayolidin erur

Ko'zlarimning ollida davron qizil, sorig', yashil.

Buyuk mutafakkir A. Navoiyning "Xil'atin to aylamish jonon qizil, sorig', yashil" mat'lali g'azalidan olingan ushbu baytda qizil, sariq va yashil kabi rang-tus bildiruvchi sifat so'z turkumiga oid leksemalardan shu darajada mohirona foydalanilganki, baytda ular shunchaki rang emas, lirik qahramon---oshiq-u beqaroning ruhiy holatini butunligicha ifodalab beruvchi zaruriy vositaga aylangan. Ya'ni ushbu rang-tus bildiruvchi sifatlar yuqoridagi she'riy matnda gap kesimi vazifasida kelgan va o'ziga xos badiiy yuk olgan: ma'shuqa vasli xayolida bo'lgan oshiqning umri muhabbat ranglariga burkanib, olam ham ko'z o'ngida turfa jilva sochmoqda. Navoiy shaxsiyatidagi borliqni teran anglay olish qobiliyati, chuqur mushohadaga egalik, takrorlanmas badiiy mahorat bo'y ko'rsatib turgan ushbu baytdagi "qizil", "sorig'", "yashil"

sifatlari badiiy qahramon ruhiy kechinmalaridagi eng nozik, go'zal holatni yorqin ifoda etmoqda. Bu yerda badiiy qahramon erkak kishi va murojaat ayol kishiga (yorga) yo'llanganligi yaqqol bilinib turibdi. Shu nuqtayi nazardan qarasaq, bu badiiy matnda ham aksariyat mumtoz g'azallarda kuzatganimiz singari mahbuba hajrida yonib kuygan oshiq (erkak kishi)ga xos samimiyat, kamtarinlik ortidagi ajib ulug'vorlik, ayollarni alqash va nozik jins vakillariga nisbatan cheksiz mehr ufurib turibdi. Lekin bu holat barcha mumtoz she'rlarda uchramaydi. Chunki ijod ahli faqat erkak kishilardan va badiiyat ham faqat erkak kishi ruhiyatini aks ettiruvchi leksemalardangina iborat emas. Badiiy ijodda ayol jinsiga mansub qalam sohibalarining o'zgacha ovozi, monerasi borligini unutmashlik joiz.

Keling endi mumtoz adabiyotimizning ayol ijodkor vakilasi Nodirabegimning "Fido" radifli g'azalidan olingan ushbu baytga e'tibor qarataylik.

Kel, senga ey shahi jahon, mamlakati jahon fido,
Diydalarimga qo'y qadam, har qadaminga jon fido.

Bu yerda "yor" obrazi mumtoz she'riyatda an'anaviy tarzda kuylangan nozik, gul yuzli, uzun zulfli, kiprigi xanjar "yor"ga o'xshamayapti. Baytdagi "yor" bu "shahi jahon", ya'ni u erkak kishi. Demak oshiq--- lirik qahramoni ayol kishi bo'lgan g'azallarda yor ham o'z navbatida erkak jinsiga mansub bo'ladi. Ruhiy holat ifodasi shu tariqa ayol ijodkorlar iste'molida ko'proq qo'llaniladigan so'zlar zamirida yuzaga keladi. O'zbek ayollari nutqida azaldan ko'p uchraydigan "qadamlaringizga jon fido bo'lsin", "qadamlaringizdan aylanay" kabi iboralar mavjud hamda ular orqali turkiy xalqlar qadriyatiga xos bo'lgan ayollar tomonidan erkak kishini ulug'lash, erkaklardan o'zni bir pog'ona past qo'yish kabi betakror odatlar ifoda etiladi. Bu yerda esa bunday an'ana eng yuqori cho'qqisida bo'y ko'rsatadi. Ya'ni mahbuba o'z yoridan uyiga emas, ko'zlariga qadam qo'yishini so'rayapti. "diyda" leksemasi hozirgi "ko'z" leksemasining eski varianti bo'lib, bugun ham badiiy iste'molda foydalaniladi. Yuqoridagi baytda "diydalarimga" tarzida -lar ko'plik qo'shimchasini o'ziga qabul qilgan holda qo'llangan ushbu so'z lirik qahramonning his-tuyg'ulari qanchalar kuchli ekanligini ifodalashga xizmat qilmoqda. Inson tana a'zolarini atab kelgan ot so'z turkumidagi so'zlar o'ziga ko'plik qo'shimchasini ma'noni kuchaytirish, ta'kidlash uchun qabul qiladi, bu yerda ham shoira o'z lirik qahramonining kechinmalarini ko'rsatib berish uchun to'g'ri yo'ldan borgan.

Furqat ichra tushdi savdoi Zulayho boshima,
Qimmatini Yusuf baho topti xaridorimg'a, ayt.

"Ayt" radifli g'azaliga mansub yuqoridagi baytda ham oshiq endi har doimgidek Yusufga emas Zulayhoga tenglashtirilgan. Bu yerda oshiqning mahbuba ekanligi va ishqiy murojaat ham an'anaviy ayol jinsidagi yorga emas, erkak kishiga yo'llanganligini guvohi bo'lamiz. Ushbu murojaatda biz "Yusufday qimmatli" yorga nisbatan ayollarga xos samimiyat, joziba, sadoqat, sabr va bardoshga yo'g'rilgan qalnlarni tinglaymiz.

Mohlaroyim Nodiraning "Farhod agar ursa menga lofi muhabbat," deb boshlanuvchi g'azalidan olingan navbatdagi baytida ham shunday holatni kuzatishimiz mumkin.

Gar bo'lsa Zulayhoda mening zarracha ishqim,
Qolmas edi Yusufni firoqida salomat.

Yuqoridagi baytda ham oshiq va yor obrazi hamda ularga tenglashib kelayotgan Yusuf va Zulayho o'rtasidagi munosabat, murojaatda o'zgachalik yaqqol ko'rinib turibdi. Ishq bobida o'zini Zulayhodan-da ziyoda tutayotgan lirik qahramon aslida shoira ruhiyati, his-tuyg'ulari

aks etgan oyina xolos. Nodiraxonim shaxsiyatidagi faqat malikalarga xos bo'lgan ajib ulug'vorlik, o'z qadrini baland qo'yish va shu bilan birga buyuk insonlargina sazovor bo'luvchi oliy muhabbat ko'yida yonish kabi holatlarga guvoh bo'lamiz. Bu yerda shoiraning ulkan qanoat sohibasi ekanligiga, ishq yo'lida barcha qiyinchiliklarga shay turishi va metin bardosh egasi ekanligiga guvoh bo'lamiz.

Baytda Nodirabegim shaxsiyatiga xos teran fikrlash, donolik, keng dunyoqarashga egalik xususiyatlar ko'rinadi. O'z davri adabiy muhitida katta o'rin tutgan ijodkor o'zigacha bo'lgan adabiyot tarixi, badiiy asarlar bilan yaqindan tanish bo'lganini ham kuzatishimiz mumkin.

Xulosa

Har qanday badiiy asar o'zida yaratuvchisining imzosini aks ettirib turadi. Aynan mana shu jihat tadqiqotchi uchun dasturi amal bo'lib xizmat qiladi.

Badiiy matn ekspert tomonidan leksik-semantik, grammatik, morfologik, sintaktik va uslubiy tomonlama tahlil etiladi.

Ijodkor shaxs- gender xususiyatlari badiiy matnning semantik yo'nalishi, ekspressivligi va hissiyligi hamda til imkoniyatlaridan qay darajada foydalanganiga ko'ra aniqlanadi.

Ekspert o'z tadqiqotida badiiy matn muallifi haqida ma'lumot tashuvchi matndagi barcha holatlarni tekshiradi. Biz ham ushbu maqolamizda shu yo'ldan bordik va ko'zlangan maqsadga oz bo'lsada erishdik deb o'ylayman.

REFERENCES

1. Musulmonova K. O'zbek tili yozma matnlarini lingvistik ekspertizadan o'tkazish jarayoni, bosqichlari, metodlari. PHD diss.
2. To'rayeva D. O'zbek tilidagi shaxsiy yozishmalarda noadabiy unsurlarning hududiy xoslanishi. PHD diss.
3. To'rayeva D. Nutqda shaxs ruhiy holatining namoyon bo'lishi. Mag...diss